

O MODERNO **JÁ** PASSADO | O PASSADO **NO** MODERNO
reciclagem , requalificação , rearquitectura

anais do 7º seminário do_co_mo_mo_brasil

porto alegre, 22 a 24 de outubro de 2007

**ESTUDO DE CASO: HOLIDAY INN SELECT JARAGUÁ(*),
ANTIGO HOTEL JARAGUÁ**

Autora: Patrícia Viceconti Nahas

Arquiteta e Urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie

Endereço: Rua Bertioga, nº 44, Condomínio Marambaia, Vinhedo/SP, CEP 13280-000
Telefone: (19) 3876-5575 / Fax: (19) 3886-6266
e-mail: patricia.nahas@radtel.com.br

(*) Hoje, o Hotel faz parte da rede *Accor* - Novotel, e não mais de rede *Holiday Inn*

ESTUDO DE CASO: *HOLIDAY INN SELECT* JARAGUÁ, ANTIGO HOTEL JARAGUÁ

Resumo

Uma obra moderna pode ser revitalizada? Porque, ao ser revitalizada, estamos dizendo que obra não mais atende as necessidades para qual foi concebida, ou por questões projetuais ou por questões sociais-políticas-econômicas. Ou senão, porque envelheceu e perdeu seu sentido inicial. Com isso, a arquitetura moderna passa a fazer parte da história, e adentra o domínio da tradição; talvez, daquela mesma história pretensamente colocada de lado, ou renegada pelos seus fundadores.

Esse distanciamento histórico em relação à arquitetura moderna, coloca em debate dois conceitos antes aparentemente antagônicos – Patrimônio e Moderno.

Nos edifícios da modernidade, os próprios princípios de racionalização estrutural, fachadas livres da configuração interna, uso de materiais industrializados, etc. permitem mais facilmente a atualização da edificação, tanto do ponto de vista tecnológico, como espacial. O caso do Hotel Jaraguá vem exemplificar esses conceitos, tendo passado por um processo de revitalização, ganhando novos usos e atualizando e modernizando usos já existentes.

O prédio foi construído para ser a sede do jornal “O Estado de São Paulo”, com a finalidade de abrigar do depósito de papel às grandes impressoras, aos escritórios da diretoria. Nos andares superiores, optou-se pela implantação de um hotel. Tal solução ajudaria na manutenção do prédio e supriria a carência de espaços hoteleiros no centro de São Paulo, na época.

No final da década de 1990, o escritório do arquiteto Miguel Juliano e Silva é contratado para projetar a reforma do prédio – mudança de uso em todo setor antes destinado ao jornal e remodelação do setor hoteleiro para adequação aos padrões atuais.

No estudo de caso do Hotel Jaraguá é possível destacar de que maneira os princípios da arquitetura moderna que presidiram sua concepção original permitiram, ou facilitaram, sua mudança de uso e a reciclagem de seus espaços, sem prejuízo da manutenção da aparência original do prédio.

Abstract

Can a modern building be revitalized? We can say that, when being revitalized, we are saying that a building cannot assist it needs either concerning its design or for social-politics-economical subjects. Either more, aged and lost its initial subjects. With that, the modern architecture reach part of the history, and it gets in the domain of the tradition; maybe, of that same history supposedly put of side, or renounced by their founders.

That historical estrangement in relation to the modern architecture, puts in debate two antagonic concepts - Patrimony and Modern.

In modern buildings, the main aspects of structural rationalization, out sighting facades free from inside configuration, use of industrialized materials, etc. easily allow building updating, concerning technological aspects as well as space. The case of the Hotel Jaraguá comes to exemplify those concepts, as we analyze its revitalization process, and the its new uses, as well as taking in account updating and modernizing uses already existent.

The building was built to be the headquarters of the newspaper "O Estado de São Paulo", mainly with the purpose of being a warehouse of paper to the great printers, as well as to be the manager's offices. In upper floors, it was designed as a hotel. Such solution would help in the maintenance of the building and it would supply the lack of hotel spaces in the center of São Paulo, at that time.

At the end of 90s, the office of architect Miguel Juliano and Silva was encharged to develop the building updating design – considering all over spaces that was previously designed to the newspaper and updating the hotel section to modern patterns.

In Hotel Jaraguá Study of Case it is possible to highlight how the main aspects of modern architecture that was fixed in the previous conception allowed or facilitated its uses changing and is spaces recycling, without damage of the maintenance of the original appearance of the building.

Palavras-chave:

Arquitetura moderna, Revitalização, Franz Heep, Miguel Juliano e Silva.

Key-words:

Modern architecture, Revitalization, Franz Heep, Miguel Juliano e Silva.

ESTUDO DE CASO: *HOLIDAY INN SELECT* JARAGUÁ, ANTIGO HOTEL JARAGUÁ

I. Introdução

Uma obra moderna pode ser revitalizada? Porque, ao ser revitalizada, estamos dizendo que obra não mais atende as necessidades para qual foi concebida, ou por questões projetuais ou por questões sociais-políticas-econômicas. Ou senão, porque envelheceu e perdeu seu sentido inicial. Com isso, a arquitetura moderna passa a fazer parte da história, e adentra o domínio da tradição; talvez, daquela mesma história pretensamente colocada de lado, ou renegada pelos seus fundadores. Desde há algum tempo, a arquitetura moderna também vai passando a integrar esse grupo: o das edificações que fazem parte da memória, que pertencem a determinado período, ou estilo.

Esse distanciamento histórico em relação à arquitetura moderna, coloca em debate dois conceitos antes aparentemente antagônicos – Patrimônio e Moderno. Como testemunhos de uma geração, e de um passado, a arquitetura moderna pode e deve ser preservada, revitalizada, reciclada; e a ela se aplicarão, igualmente, os mesmos conceitos, problemas e debates teóricos e práticos que já vem sendo discutidos no campo do restauro arquitetônico desde há quase dois séculos.

Nos edifícios da modernidade, os próprios princípios de racionalização estrutural, fachadas livres da configuração interna, uso de materiais industrializados, etc. permitem mais facilmente a atualização da edificação, tanto do ponto de vista tecnológico, como espacial. O caso do Hotel Jaraguá vem exemplificar esses conceitos, tendo passado por um processo de revitalização, ganhando novos usos e atualizando e modernizando usos já existentes.

Figura 1: Ed. Jaraguá

(Foto Nelson Kon)

O prédio foi construído para ser a sede do jornal “O Estado de São Paulo”, com a finalidade de abrigar do depósito de papel às grandes impressoras, aos escritórios da diretoria. Nos andares superiores, optou-se pela implantação de um hotel. Tal solução ajudaria na manutenção do prédio e supriria a carência de espaços hoteleiros no centro de São Paulo, na época.

No estudo de caso do Hotel Jaraguá é possível destacar de que maneira os princípios da arquitetura moderna que presidiram sua concepção original permitiram, ou facilitaram, sua mudança de uso e a reciclagem de seus espaços, sem prejuízo da manutenção da aparência original do prédio.

II. Aspectos Históricos e Arquitetônicos

O Edifício Jaraguá pertence a um período histórico e arquitetônico de grande relevância para a consolidação do centro novo de São Paulo – histórico, como integrante do processo de verticalização da época; arquitetônico, como afirmação da arquitetura moderna que se articulava na cidade, ainda com exemplos pontuais, mas de grande expressão.

Segundo a pesquisadora Catharine Gati (1)

“...é a partir de 1945, após o 1º Congresso Brasileiro de Arquitetos, sediado em São Paulo, que os arquitetos paulistas começam a fazer, de forma articulada, as suas afirmações de arquitetura moderna”.

Nas primeiras décadas do século XX, a cidade de São Paulo passava por transformações econômicas, demográficas, sociais e conseqüentemente, urbanas.

Com o desenvolvimento econômico, a cidade crescia e sua estrutura não estava preparada para absorver essas mudanças. O crescimento demográfico, as precárias condições de habitação da população de baixa renda e a deficiência de ligação entre os bairros deram a São Paulo o impulso para aceleração do processo de urbanização. As preocupações com a cidade se tornaram mais intensas, vários projetos e planos foram elaborados no intuito de melhor estruturar o desenvolvimento e organização da sociedade.

As dimensões da área central, a acessibilidade e a circulação no Centro eram as grandes questões, que resolvidas, permitiriam uma ligação mais eficaz entre os bairros já existentes e os que estavam se formando. As chácaras vinham, aos poucos, sendo loteadas; ruas e avenidas passavam pelo embelezamento bem ao gosto *Belle Epòque*. O código de obras Arthur Saboya, de 1929, regulamentava coeficiente de aproveitamento, altura das edificações e normas para construção e saneamento básico.

(1) GATI, Catharine. Franz Heep. *Arquitetura e Urbanismo*, São Paulo, n. 53, abril/maio 1994, p. 80.

Uma nova configuração espacial, social e legal modificava o desenho da cidade. Nesse momento, a cidade muda de visual, os viadutos, avenidas, praças, bondes, postes de luz expressam a modernidade chegando à São Paulo, através dos elementos de modernização.

A década de 1920 foi marcada pelo processo de modificação da paisagem urbana, com o aparecimento dos primeiros arranha-céus. A verticalização foi de consolidando com a concentração de população e atividades no centro e, a necessidade de espaços para escritórios das indústrias que se instalavam na cidade.

Os primeiros prédios que caracterizam a verticalização de São Paulo são: Casa Médici (1912 -5 pavimentos); Ed. Guinle (1913 - 8 pavimentos); Ed. do *London and River Plate Bank* (11 pavimentos); Ed. Martinelli (1923 – 26 pavimentos); Ed. Sampaio Moreira – considerado o primeiro arranha-céu da cidade (1924 – 14 pavimentos).

Os anos 1930 foram marcados pelos processos de modernização em que vigoravam as soluções racionais, o espírito científico e o apuro da técnica face à potencialização da industrialização.

Ainda eram construídos sobrados e palacetes em estilo eclético e neocolonial, mas já apareciam as criações modernistas de Warchavchik e Flávio de Carvalho. A intenção modernizadora da cidade de São Paulo articulava-se com a contribuição do modernismo que vem, aos poucos, se concretizando na produção arquitetônica, uma produção ainda tímida, pois a elite estava arraigada aos padrões clássicos e dificultava a assimilação dos novos princípios propostos. O art déco, estilo presente no primeiro projeto para o Ed. Jaraguá, fazia a conciliação entre as formas modernas e os padrões tradicionais de decoração.

“Desde os anos 1920, as manifestações do movimento moderno na arquitetura, cujo funcionalismo exprimia o espírito estilístico da era industrial, também eram associadas as posições políticas de esquerda” (2).

o que gerava um preconceito em relação as inovações modernas presentes na arquitetura.

Os anos 40 se caracterizariam pela expansão imobiliária beneficiada pela aplicação dos excedentes da produção agrícola e industrial. Os empresários investiam o capital em grandes loteamentos periféricos e nas construções de grandes edificações de apartamentos ou escritórios para aluguel, no centro. E nada melhor de que o partido arquitetônico ser voltado para os princípios modernos de racionalização, industrialização, simplificação formal, que reduziam o custo da uma obra.

(2) CAMPOS, Cândido Malta. Os Rumos da Cidade: Urbanismo e Modernização em São Paulo. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2002, p. 519.

Nesse sentido se deu a construção do Ed. Jaraguá. O jornal “O Estado de São Paulo”, da família Mesquita, que juntamente com “Diários Associados”, de Assis Chateaubriand, no momento, os dois maiores grupos editoriais, necessitava de uma sede. A idéia da construção da sede em edifício de uso misto com hotel ajudaria na manutenção do prédio e supriria a carência de espaços hoteleiros no centro da cidade.

III. O Edifício Jaraguá

1. 1º momento – O projeto e os arquitetos

A iniciativa para a construção de um edifício de uso misto – sede de jornal e hotel partiu do grupo editorial do jornal “O Estado de São Paulo”. Para o projeto e construção do prédio foi contratado o escritório do arquiteto Jacques Pilon – Construtora Jacques Pilon Ltda, que atuava no mercado da construção civil, produzindo obras de edifícios no centro, obras públicas e residências de alto padrão.

O arquiteto Pilon, nascido em 1905, em Le Havre, França, veio com a família para o Brasil, em 1910. retorna á França, onde termina seus estudos – diploma-se arquiteto em 1932 pela *École Nationale de Beaux Arts*. Em 1933, chega ao Rio de Janeiro. Em 1934, estabelece-se em São Paulo onde conhece o engenheiro Francisco Matarazzo. Juntos fundam a Pilmat Pilon Matarazzo Ltda, sociedade que perdura por 5 anos.

É importante lembrar que a segunda metade dos anos 1930 e os anos 1940 foi marcada pela vinda ao Brasil de vários profissionais europeus ligados à arte e à arquitetura, fugidos da guerra, em busca de melhores condições de trabalho e oportunidade. Destacam-se: Giancarlo Palanti, Lina Bo Bardi, Lucjan Korngold, Adolf Franz Heep; este último, com papel de grande relevância na construção do Ed. Jaraguá, ao alterar a arquitetura do prédio, introduzindo características modernas.

Adolf Franz Heep, nascido em 1902, em Fachbach, Alemanha, só chega ao Brasil em 1947.

Formou-se em arquitetura na Escola de Artes e Ofícios Kunsthanwerk, de Frankfurt am Main, onde teve como professores Adolf Meyer e Walter Gropius.

Em 1924 vai para Paris, onde estuda na *École Speciale d’Architecture*; trabalha com André Lurçat e Le Corbusier. De 1932 até 1945 mantém sociedade com o arquiteto Jean Ginsberg,

Figura 2: Adolf Franz Heep
(Fonte: GATI, 1994, p. 79)

sociedade esta que resultou na produção de uma arquitetura em resposta às necessidades cotidianas da classe média, baseada na racionalização do vocabulário formal.

Em 1947, Heep chega ao Rio de Janeiro e em novembro do mesmo ano, segue para São Paulo, atraído pela crescente metrópole em modernização. Não se sabe como, mas talvez pela facilidade da língua (3), Heep procura o escritório de Jacques Pilon onde começa a trabalhar, já provocando profundas alterações nos projetos já em andamento.

O primeiro projeto no qual Franz Heep participa é justamente a sede do jornal “O Estado de São Paulo”. Também trabalharam nesse projeto os arquitetos Herbert Duschenes e Gian Carlo Gasperini (na fase final de acabamento).

O Edifício Jaraguá localiza-se num terreno exíguo, nas esquinas da Rua Major Quedinho e Rua Martins Fontes. A data de aprovação do projeto na Prefeitura é de 15 de janeiro de 1947, com alteração datada de 8 de maio de 1948, portanto, depois da entrada de Heep no escritório de Pilon.

No primeiro projeto, do arquiteto Jacques Pilon, o prédio ocupava 90% do terreno, dimensionado para 25 pavimentos, com 3,15 metros de pé-direito. Apresentava uma fachada *art déco*, com janelas de 3,00 por 2,80 metros e modulação estrutural de 3,20 metros.

A planta com as modificações, então o segundo projeto, do arquiteto Franz Heep, apresenta implantação semelhante, mas com 21 pavimentos, sendo do 1º ao 8º pavimentos, o pé-direito de 4,20 metros e do 9º ao 21º pavimentos, o pé-direito de 3,20 metros.

O programa foi distribuído da seguinte forma: no subsolo, podendo serem vistas da rua, ficariam as máquinas de impressão; a redação do jornal ocuparia os quatro primeiros pavimentos. A administração, diretoria, gabinetes, salão nobre e parte da redação foram distribuídos em parte do 4º pavimento e no 5º pavimento. O 6º pavimento era ocupado pela Rádio Eldorado, com grande auditório e estúdio de gravação. No 7º pavimento localizava-se a portaria do hotel, o lobby, restaurante, cozinha, adega e demais dependências de serviços. Nos demais andares localizavam-se os quartos.

(3) BARBOSA, Marcelo Consiglio. *A Obra de Adolf Franz Heep no Brasil*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

Do ponto de vista formal, as incursões de Heep no partido arquitetônico do prédio, deram ao edifício um caráter moderno. O arquiteto introduziu na fachada uma grelha de modulação vertical de 1,80 metros e modulação horizontal alternada entre 3,20 metros e 1,00 metro. Dentro dessas grelhas foram distribuídos brises de alumínio acionados por alavancas.

Figura 3 e 4: Detalhes da modulação das fachadas e brises de alumínio

(Fotos: Patricia Viceconti Nahas)

Foram introduzidas subtrações e adições nos 5º e 6º andares, como os grandes terraços para a praça Dom José Gaspar e o volume do auditório, projetado além do alinhamento da fachada. Tais alterações mais a movimentação dos brises, dão certo dinamismo às fachadas.

Figura 5: Detalhe da saliência do terraço

(Foto: Patricia Viceconti Nahas)

Figura 6: Detalhe da saliência do terraço

(Foto: Nelson Kon)

A curvatura côncava da esquina também é de autoria de Heep. No projeto de Pilon o prédio acompanhava o alinhamento da rua. Ao deixá-lo com a esquina côncava, o prédio cria uma nova forma de articulação com o entorno, aumentando o espaço público na calçada e possibilitando destaque ao painel externo de Di Cavalcanti, “A imprensa”. A presença da integração das artes plásticas à arquitetura não está só presente nesse painel, como também existem dois outros painéis no interior do prédio - um de Clóvis Graciano, “Bandeirantes” e um de Cândido Portinari, “Os Fundadores”.

Figura 7: Painel “A Imprensa” de Di Cavalcanti

(Foto: Patricia Viceconti Nahas)

O hotel foi aberto em 18 de agosto de 1953, mas a inauguração oficial aconteceu em 25 de janeiro de 1954, como parte das comemorações de IV Centenário da Cidade de São Paulo. A administração era de responsabilidade do empresário José Tjours, também incorporador do Conjunto Nacional.

Na década de 1960, a estrutura do jornal precisava ser ampliada para abrigar o Jornal da Tarde, do mesmo grupo. Para resolver a questão, foi comprado o terreno ao lado do Ed. Jaraguá, na rua Major Quedinho, e construído um prédio de oito pavimentos, projetado por Rino Levi.

Com o passar dos anos, o Jaraguá sofre desgaste do tempo, pelo uso a que se deve e pela falta de modernização e de acompanhamento das mudanças da vida contemporânea – os espaços hoteleiros não acompanharam as inovações tecnológicas e as novas exigências dos usuários, caindo na obsolescência.

Figura 8: Plantas do térreo e pavimento intermediário, antes da intervenção.

(Fonte: BARBOSA, 2002, p. 49)

LEGENDA

- 1 HALL PRÉDIO
- 2 HALL JORNAL
- 3 ROTATIVAS
- 4 EXPEDIÇÃO
- 5 PUBLICIDADE
- 6 FUNCIONÁRIOS
- 7 RECEPÇÃO
- 8 BANHEIRO
- 9 REMESSA
- 10 VAZIO
- 11 ESCRITÓRIO
- 12 TERRAÇO
- 13 OFICINAS
- 14 DEPÓSITO
- 15 REFEITÓRIO
- 16 COZINHA
- 17 MÉDICO
- 18 AUDITÓRIO
- 19 FOYER
- 20 BAR

PLANTA 1º AO 3º PAVIMENTO 0 5m

PLANTA 4º PAVIMENTO

Figura 9: Plantas do 1º pavimento ao 4º pavimento, antes da intervenção.

(Fonte: BARBOSA, 2002, p. 50)

Figura 10: Plantas do 5º, 6º e 7º pavimentos, antes da intervenção.

(Fonte: BARBOSA, 2002, p. 51)

Figura 11: Plantas do 8º ao 21º pavimentos, antes da intervenção.

(Fonte: BARBOSA, 2002, p. 52)

2. 2º Momento – A Revitalização

Com a saída do jornal O Estado de São Paulo, na década de 1990, para a nova sede localizada na Marginal Pinheiros, as áreas ocupadas pelo grupo editorial foram locadas para a Gazeta Mercantil.

Mais tarde, a Gazeta Mercantil é adquirida pelo grupo Sol Invest que contrata o escritório do arquiteto Miguel Juliano e Silva para a recuperação da edificação e revitalização dos espaços. O projeto foi realizado em 1998 e a obra concluída em 2004. É considerada a obra de revitalização de maior investimento da iniciativa privada – foram gastos 40 milhões de reais.

O arquiteto Miguel Juliano nasceu em Rio Verde, Goiás, em 1928. Trabalhou como desenhista, ligado à arquitetura, desde a adolescência, mas formou-se arquiteto tardiamente, aos 45 anos.

Na década de 1940, morando em Uberlândia, Minas Gerais, ainda cursando o colegial, vai trabalhar como desenhista no escritório do arquiteto João Jorge Cury. Vem para São Paulo terminar os estudos e trabalha, por um mês, no ano de 1946 (ano em que inicia-se o projeto do Ed. Jaraguá) no escritório de Gregori Warchavchik. Após esse curto período, passa a trabalhar no Banco Nacional Imobiliário como desenhista. Abre escritório próprio com o nome e Crea de um engenheiro amigo. Nas décadas de 1950 e 1960, realiza vários projetos e ganha concursos.

Só vem a se formar em arquitetura em 1973, na Universidade Braz Cubas, de Mogi das Cruzes.

Em depoimento do próprio arquiteto é possível perceber a preocupação em entender a estética moderna, já mais consolidada no período em que começou a atuar mais intensamente; e que, mais tarde, torna-se fator aliado ao se deparar com a revitalização de um edifício como o Jaraguá, onde o arquiteto deveria estar familiarizado com a estética modernista para apresentar soluções passíveis de execução:

“Assustado por estar trabalhando como arquiteto sem ter feito um curso regular de arquitetura, creio ter ficado marcado pelas vantagens e desvantagens do auto didatismo. Entre aquelas, o poder de dirigir a própria formação, e todos os encantos da marginalidade. Receoso de cometer erros teóricos, fascinado que era pela obra de Oscar Niemeyer e de Artigas, ia entretanto, estudar minuciosamente o rigor da sintaxe Miesvanderhoeriana. [...] Aguarrei-me à idéia de compreender os processos construtivos e a aplicar sempre as soluções estruturais de melhor desempenho em cada caso. Creio com isto, ter usado muitos estereótipos da arquitetura contemporânea, cada vez que atendiam a esses dois aspectos”
(4).

(4) SILVA, Miguel Juliano e. *Cadernos Brasileiros de Arquitetura: Arquiteto Miguel Juliano – Pensamento e Obra*. São Paulo: Schema Ed., 1977, p. 11.

Na recuperação do prédio estava prevista a mudança de uso de todo setor destinado ao jornal e a remodelação a atualização do setor hoteleiro para adequação aos padrões vigentes.

O primeiro passo para o início do projeto de recuperação do edifício, visto que toda estrutura existente teria a utilização para fins hoteleiros, foi a consultoria a uma empresa especializada em hotéis.

Com a definição de um programa e organograma, constatou-se que o perímetro do prédio era exíguo para o grande número de acessos independentes e necessários para seu bom funcionamento. Foi então proposta a abertura de uma rua interna ao prédio, que interligasse a Rua Major Quedinho e a Rua Martins Fontes, facilitando a distribuição dos acessos e integrando o espaço semi-privado ao espaço público.

Figura 12: Rua interna

(Foto: Patricia Viceconti Nahas)

Esta intervenção, a maior modificação introduzida no projeto, não alterou a volumetria da edificação, que também sofreu atualização tecnológica completa de todas as instalações prediais. Implicou na retirada de alguns pilares (9 no total) e nova distribuição das cargas estruturais com vigas de transição.

As extensas áreas destinadas à produção do jornal, no subsolo do prédio, por apresentarem espaços amplos, foram convertidas em centro de convenções e espaços para congressos e eventos. Parte deste espaço é utilizada pelo Diário de S. Paulo, que localiza-se no prédio contíguo.

No térreo, estão o *lobby* do hotel, o saguão da área de convenções, bar, acesso de funcionários, doca, acesso ao Diário de S. Paulo, além de lojas, *fitness center* e confeitaria (localizadas na rua interna). No 1º pavimento: saguão da área de convenções, restaurante, cozinha, administração e circulação do Diário de S. Paulo.

Dos 263 apartamentos originais, após a reforma, o hotel passou a contar com 416 apartamentos. O edifício, protegido pelo patrimônio histórico passou por grande transformação interna mas sem alterar a fachada, apenas alguns vãos foram fechados para a instalação do sistema de ar condicionado.

Figura 13: Plantas do Ed. Jaraguá após a intervenção

(Fonte: SERAPIÃO, 2005, p. 36)

O arquiteto Miguel Juliano justifica a intervenção como um *Retrofit*,
“O retrofit do edifício então, é coerente com suas pré-condições: não alterando absolutamente em nada, um detalhe que fosse na volumetria, na arquitetura, nos revestimentos e caixilhos, sendo todos refeitos com o mesmo desenho original do prédio, acontecendo o mesmo com os brises-soleil, retirados, recuperados, repintados e recolocados nas suas cores originais. Houve sim, mudança de uso” (5).

Figura 14: Vista do Ed. Jaraguá

(Foto: Nelson Kon)

A revitalização de Edifício Jaraguá traz ao debate questões importantes sobre o tema.

A primeira questão diz respeito ao próprio moderno em si. Moderno, que significa *recente*, *atual*, torna-se passado, adentrando o domínio da tradição. E por mais contraditório que pareça, no âmbito nacional, esse domínio foi muito discutido pelos “modernos” no início do século.

(5) SILVA, Miguel Juliano e. *Um Retrofit – Jaraguá*. 2006. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, p. 61.

Enquanto a arquitetura moderna mundial se apresentava com um discurso contrário ao passado, ao academicismo e, exaltando a função, o racionalismo, a ausência de ornamentos, o modernismo brasileiro alertava para a valorização e preservação do passado, não no sentido de resgatar e copiar o que já foi produzido, mas como forma de proporcionar no presente e no futuro uma nova forma de produção artística com caráter excepcionalmente nacional, sem a influência externa. Segundo Cândido Malta Campos:

“Surgia a diretriz que orientaria nossa revolução arquitetônica: a síntese entre a tradição – identificada no despojamento e na sinceridade construtiva das edificações coloniais – e a modernidade – o racionalismo e o funcionalismo inerentes ao mundo industrial (6).

Os partidários do movimento moderno têm bem esclarecida a questão da tradição e da modernização, visto que no passado ajudaram a formular tal pensamento.

No circuito internacional, também não se pode dizer que os modernos renegaram de maneira radical o passado. Foram eles que elaboraram a Carta de Atenas (Congresso internacional de arquitetura moderna, 1933) em que reconhecem que

“os testemunhos preciosos do passado que serão respeitados, a princípio por seu valor histórico ou sentimental, depois porque alguns trazem uma virtude plástica na qual se incorporou o mais alto grau de intensidade do gênio humano” e que

“é necessário reconhecer e discriminar nos testemunhos do passado aquelas (obras) que estão bem vivas. Nem tudo que é passado tem, por definição, direito à perenidade; convém escolher com sabedoria o que deve ser respeitado”(7).

Pode-se dizer, que o moderno, principalmente os exemplares da primeira fase, hoje, tornaram-se os “testemunhos do passado” e cabe a nós resgatar os seus valores, deixando-os “bem vivos”.

A segunda questão, que pode ser aproveitada como uma vantagem ao se pensar em revitalizar edifícios modernos diante da revitalização de obras de outros períodos estilísticos, é a aproximação das técnicas construtivas do primeiro às técnicas utilizadas hoje em dia. Os princípios que regem a arquitetura moderna, de racionalização, simplificação ornamental e industrialização facilitam a mudança de uso ou a revitalização do uso da edificação às necessidades atuais. A atualização do edifício torna-se mais fácil e as intervenções contemporâneas menos agressivas.

No caso do Ed. Jaraguá, o prédio aparentemente permaneceu igual ao original, não fosse o rasgo interno provocado pela passagem de pedestres e veículos.

(6) CAMPOS, Cândido Malta. Os Rumos da Cidade: Urbanismo e Modernização em São Paulo. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2002, p. 521.

(7) CURY, Isabelle (org.) Cartas Patrimoniais. 3ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004, p. 52.

A terceira questão a se pensar é o caso do fachadismo, como falsificação da arquitetura onde o externo é restaurado tal como o original existente, servindo de invólucro de um prédio totalmente remodelado internamente. Seria este o caso do Jaraguá, ao manter a volumetria intacta e apenas ser reformulado por dentro? Cada caso é um caso, e a arquitetura moderna leva vantagem em não cair no fachadismo, pois utiliza o princípio da planta livre da fachada e da racionalização estrutural, o que torna independente o interior do exterior.

A quarta questão, um pouco mais complexa, coloca a contradição de que nos princípios básicos da arquitetura moderna a forma segue a função, mas na recuperação do Edifício Jaraguá, a função seguiu a forma – o prédio permaneceu tal como foi concebido, sendo apenas restaurado, e a sua função, ainda que hoteleira como a original, foi reformulada.

E por fim, a questão que diz respeito não só ao patrimônio moderno, mas todo o patrimônio histórico e arquitetônico edificado, é a questão da valorização. Não a valorização no sentido de resgatar o valor de uma época ou de um estilo, mas a valorização da edificação com a noção de rentabilidade que um equipamento urbano – uma edificação, pode possuir. Segundo Françoise Choay:

“A ambivalência da expressão ‘valorização’ aponta um fato inédito na história das práticas patrimoniais: o antagonismo entre dois sistemas de valores e dois estilos de conservação (8)”

A revitalização do Ed. Jaraguá traz ao debate atual sobre patrimônio, revitalização dos centros urbanos e as reciclagens de estruturas obsoletas, um novo personagem: a arquitetura moderna passando a agregar a seu valor arquitetônico, um valor histórico.

Ao adquirir esse caráter histórico, a arquitetura moderna passa a fazer parte do patrimônio a ser conservado e restaurado e tal como todo patrimônio merece ser alvo das discussões. Se a conservação implica na reciclagem, na requalificação ou na reconversão de usos, o assunto deve ser explorado pelos profissionais envolvidos.

Se se constata que a reciclagem de edificações modernas é mais vantajosa, tanto do ponto de vista formal, funcional como econômico, pode-se começar a pensar, de forma mais abrangente, na reciclagem, revitalização, resgate, reconversão de estruturas modernas existentes hoje, principalmente no centro de São Paulo, exemplares de notável arquitetura e representantes do pensamento de vários arquitetos que tanto trabalharam para consolidar essa produção arquitetônica.

No estudo de caso do Hotel Jaraguá é possível destacar quais princípios da arquitetura moderna, tornam-se atuais, ao permitir a mudança de uso e a reciclagem de espaços, mantendo a aparência e o caráter singular do prédio.

(8) CHOAY, Françoise. *A alegoria do Patrimônio*. São Paulo: Estação Liberdade: Ed. Unesp, 2001, p. 212.

Referências Bibliográficas:

BARBOSA, Marcelo Consiglio. *A Obra de Adolf Franz Heep no Brasil*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1991.

CAMPOS, Cândido Malta. *Os Rumos da Cidade: Urbanismo e Modernização em São Paulo*. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2002.

CHOAY, Françoise. *A alegoria do Patrimônio*. São Paulo: Estação Liberdade: Ed. Unesp, 2001.

CURY, Isabelle (org.) *Cartas Patrimoniais*. 3ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004.

GATI, Catharine. Franz Heep. *Arquitetura e Urbanismo*, São Paulo, n. 53, p. 79-91, abril/maio 1994.

_. Perfil do Arquiteto – Franz Heep. *Revista Projeto*, São Paulo, n. 97, p. 97-104, março 1987.

MINDLIN, Henrique E. *Arquitetura Moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora / IPHAN, 2000.

SERAPIÃO, Fernando. Ocupando antigas e simbólicas estruturas, hotéis destacam-se na cidade. *Revista Projeto e Design*, São Paulo, n. 289, p. 30-36, março 2005.

SILVA, Miguel Juliano e. *Um Retrofit – Jaraguá*. 2006. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

_. *Cadernos Brasileiros de Arquitetura: Arquiteto Miguel Juliano – Pensamento e Obra*. São Paulo: Schema Ed., 1977.